

BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARINING NAZARIY ASOSLARI

Zilolaxon Kasimova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy statistika” kafedrasida tayanch doktoranti

Email: kasimovazilolaxon000@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7597-6600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994325>

Banklar faoliyati samaradorligi mamlakat moliya tizimining barqaror ishlashida muhim o'rin tutadi. Tijorat banklari turli vazifalarni bajaradi, o'zaro va iqtisodiyotning boshqa subyektlari bilan hamkorlik qiladi, ko'plab operatsiyalarni amalga oshiradi. Banklarning ishlash qobiliyatiga ta'sir ko'rsatishi, ularni bankrotlik holatiga olib kelishi, bank mijozlari va mulkdorlariga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ko'plab xatarlar mavjud. Bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun mahalliy banklar hozirgi vaqtda barcha ehtimoliy xatarlarni baholashni tobora sinchkovlik bilan amalga oshira boshladilar. Yana bir jihat shundaki, bank mijozlari ham o'z jamg'armalarini qo'yishga tayyor bo'lgan bankni tanlashga mas'uliyatliroq va malakaliroq yondashadilar. Masalan, bank mulkdorlari va aksiyadorlari uchun uning faoliyati samaradorligi to'langan dividendlar miqdori va tijorat muassasasining bozor qiymati bilan ifodalanadi. Bankning o'zi uchun esa samaradorlik shundan iboratki, u o'z faoliyatining chegaralarini potensial ravishda kengaytirishi mumkin. Davlat uchun bu bank industriyasidan byudjetga tushadigan soliqlar hajmi bildiradi. Mintaqaviy iqtisodiyot uchun bank sektori faoliyatining samaradorligi moliyaviy oqimlarni qayta taqsimlash, muomala xarajatlari miqdorini kamaytirish, tovar aylanmasiga xizmat ko'rsatish funksiyalari bilan tavsiflanadi. Bu ko'rsatkich mamlakatning butun iqtisodiyotiga ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Professional faoliyat va buning natijasida banklar faoliyatining samaradorligi milliy farovonlikka to'g'ridan to'g'ri mutanosibdir. Yuqorida qayd etilgan fikrlarning barchasi bank faoliyati samaradorligini tahlil qilish usullarini qo'llash va takomillashtirishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Ilmiy hamjamiyatda “tijorat banki faoliyati samaradorligi” tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas, ushbu tushunchaning ko'p ma'noliligi va mohiyatining turli jihatlari to'g'risida munozara maydoni mavjud. Bank sektori uchun “samaradorlik” atamasining ma'nosini bank operatsiyasining samaradorligi yoki resurslardan (kapital, mehnat) foydalanish samaradorligi yoki umuman bank faoliyatining samaradorligi sifatida ta'riflash mumkin.

Ingliz tilida “samaradorlik” so'ziga quyidagi ekvivalentlar mos keladi: effectiveness va efficiency:

- samaradorlik - qo'yilgan maqsadga qanchalik qimmatga tushishidan qat'i nazar erishish;
- samaradorlik - qo'yilgan maqsadga erishilgan yoki erishilmaganligidan qat'iy nazar sarflangan resurslar va olingan natijalar nisbatining optimalligi.

Yana bir inglizcha atama mavjud – “performance” bu ham tarjimada “samaradorlik” degan ma'noni anglatadi. Ushbu atama tijorat tashkilotining umumiy holatini, shu jumladan olingan rivojlanish darajasini va uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tavsiflovchi moliyaviy va nomoliyaviy tarkibiy qismlarni belgilaydi. I. V. Klyuyev o'z tadqiqotida “samaradorlik” tushunchasi ko'p ma'noli ekanligini qayd etadi. U faoliyatning turli jihatlari aks ettiradi, masalan, kirishda xarajatlar, maqsad, ehtiyojlar yoki qadriyatlar, chiqishda esa natija ko'rib chiqilishi mumkin.

Tijorat banki faoliyati samaradorligini tahlil qilishning asosiy masalalari foyda miqdorini baholash va uning miqdoriga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishdan iborat. Foyda miqdori faoliyatning mutlaq samarasini tavsiflovchi sifat ko'rsatkichidir. Foyda bankning iqtisodiy holati barqarorligi va uning balansi likvidligini, kredit muassasasining asosiy fondlarini modernizatsiyalash, o'z kapitalini ko'paytirish, bank xizmatlari ko'lamini kengaytirish va takomillashtirishning manbai bo'lib xizmat qiladi va uni belgilaydi. Foyda summasi bankning o'z kapitalini va aktiv operatsiyalarni kengaytirish uchun resurslarni ko'paytirish imkonini beradi. Bank faoliyatining moliyaviy natijasini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich bank ixtiyorida qoladigan foyda miqdori - tijorat bankining sof foydasi hisoblanadi.

Tijorat bankining foyda darajasini moliyaviy koeffitsiyentlar, aktivlar rentabelligi va kapital rentabelligi tizimidan foydalangan holda baholash mumkin.

Rentabellik ko'rsatkichlari moliyaviy natijaning u olingan mablag'larga nisbatini ko'rsatadi va bankning samarali faoliyatini, ya'ni resurslar unumdorligini tavsiflaydi, mutlaq miqdoriy ko'rsatkichlarning sifat mazmunini ochib beradi. Rentabellik ko'rsatkichlarining iqtisodiy mohiyati shundan iboratki, ular bankka qo'yilgan har bir so'mdan, o'z va qarzga olingan mablag'lardan olinadigan samarani baholaydi.

Ulardan biri kapital rentabelligi ko'rsatkichi ROE (Return on Equity) bo'lib, u soliq to'langandan keyingi foydaning bank xususiy kapitaliga nisbati sifatida hisoblanadi. Kapital rentabelligi ko'rsatkichi bank faoliyatining samaradorligini baholab, aksiyadorlar tomonidan qo'yilgan mablag'larning qaytimini tavsiflaydi. Xususiy kapitalning salmog'i qanchalik katta bo'lsa (ya'ni bank ishonchli bo'lsa), kapitaldan yuqori foyda olish shunchalik qiyin bo'ladi.

Bank faoliyatining rentabellik ko'rsatkichlaridan yana biri aktivlar rentabelligi — ROA (Return on Assets) hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich bank aktivlarining har bir so'miga qancha foyda to'g'ri kelishini ko'rsatadi. ROA ko'rsatkichi bankning faol operatsiyalari va umuman faoliyatining samaradorligini tahlil qilishga yordam beradi. Aktivlar rentabelligi foydaning aktivlarning o'rtacha miqdoriga nisbatiga teng. Aktivlar rentabelligi ko'rsatkichining oshishi bank aktivlaridan foydalanish samaradorligining ortayotganini ifodalaydi, biroq uning haddan tashqari yuqori bo'lishi tijorat banki aktivlarini joylashtirish bilan bog'liq xatarlar mavjudligini ham ko'rsatadi.

Likvidlik ko'rsatkichlari bankning foydalilik ko'rsatkichi bilan bevosita bog'liqdir. Likvidlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bank foydasi shunchalik past bo'ladi. Bu holat quyidagicha izohlanadi: eng likvid aktivlar — MB huzuridagi zaxiralar, kassadagi naqd pul mablag'lari hamda korrespondent hisobvaraqlardagi mablag'lar kam daromad keltiradi. Aksincha, yuqori foyda keltiruvchi uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar va uzoq muddatli kreditlar past likvidlikka ega bo'ladi.

Biroq rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda qo'llaniladigan bank samaradorligini baholashning muqobil yondashuviga ko'ra, bankning samaradorligi mezon sifatida uning aksiyalari bozor qiymatining oshishi yoki bankning biznes obyekti sifatidagi bozor qiymatining oshishi qabul qilinadi. Samaradorlik mezonini tanlashdagi ikki tomonlama tabiiylik bank faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi, bu xususiyatlar rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarning zamonaviy bank tizimlariga xosdir.

Xulosa qilib aytganda, banklar resurslardan qanchalik oqilona va samarali foydalanayotganini aniqlash uchun turli moliyaviy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Bank samaradorligini daromad va rentabellik moliyaviy ko'rsatkichlari orqali baholash yondashuvi

oson va tushunarli bo'lib, ayniqsa banklarni raqobatchilar bilan solishtirishda haqiqatga yaqin va amaliy hisoblanadi. Biroq, ushbu yondashuvning kamchiligi shundaki, ko'rsatilgan moliyaviy ko'rsatkichlar bank faoliyatining natijalarini uzoq muddatli jihatdan aks ettirmaydi. Daromad ko'rsatkichlari foyda va zarar hisobini boshqaradi, ammo moliyaviy oqimlarning haqiqiy hajmini ifodalamaydi. Foyda miqdori tijorat banking ma'lum bir davrdagi faoliyat samaradorligini baholaydi, lekin bankning kelajakdagi rivojlanish istiqbolini ko'rsatmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ветрова Т.Н., Лаврушин О.И. Эффективность банковской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 256 с.
2. Choudhry M. The Principles of Banking. – London: Wiley Finance, 2019. – 412 p.
3. Yong Tan. Bank Profitability and Bank Competition: Review of Literature and Directions of Future Research // ResearchGate. – 2018.
4. Eltweri A. The Influence of Liquidity Risk on Financial Performance // MDPI. – 2024. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/1911-8074/17/12/580>
5. Luiss University. Bank Performance Indicators [Master's thesis]. – 2025. https://tesi.luiss.it/41835/1/760661_PASCARIELLO_MATTEO%20AUGU.pdf
6. Коновалова И.В., Кравченко Н.С. Оценка эффективности деятельности банка // Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения». – 2019. – №6. – С. 45–52.
7. Sardor Xoldorov. Banklar samaradorligi va kapital yetarliligi ko'rsatkichlari riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili // Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. 2022. №3. – С. 22–30.
8. Azamat Qodiraliyev. Tijorat banklari foydasi va rentabellik ko'rsatkichlarini tahlil qilish // Ilmiy maqola. – 2021. – №2. – С. 15–25.
9. Aliqul Erdonayev. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimining samaradorlik ko'rsatkichlari // Green Economy & Development. – 2023. – №1. – С. 10–18.
10. Sherzod Xannayev. O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash // Green Economy & Development. – 2023. – №4. – С. 55